

SINCRONICIDADES

Carlos Runcie Tanaka – Silvia Westphalen – Ricardo Wiese

Por Roberto Luis Asconiga Skare

Curador

NOTA EDITORIAL

Este texto se presenta como un ensayo ontológico–curatorial, en el que la reflexión sobre la forma, la imagen y la obra de arte se articula desde una experiencia de pensamiento situada, sin adoptar el formato de un artículo académico ni el de un texto crítico convencional.

DESCRIPCIÓN / ABSTRACT (ES)

Este texto se presenta como un ensayo ontológico–curatorial escrito con ocasión de la exposición *Sincronicidades* (Lima, 2012), que reunió obras de Carlos Runcie Tanaka, Silvia Westphalen y Ricardo Wiese.

Lejos de adoptar el formato de un artículo académico, el ensayo articula una reflexión situada sobre la forma, la imagen y la obra de arte como acontecimiento e instauración de mundo.

A partir del concepto de sincronicidad formulado por C. G. Jung, el texto explora afinidades formales, materiales y poéticas que no responden a una causalidad directa, sino a resonancias profundas entre materia, imaginación y experiencia. La obra de arte es pensada aquí como irrupción, como espacio abierto en el que emerge sentido y se hace visible una dimensión no representacional del mundo.

ABSTRACT (EN)

This text is presented as an ontological–curatorial essay written on the occasion of the exhibition *Sincronicidades* (Lima, 2012), which brought together works by Carlos Runcie Tanaka, Silvia Westphalen, and Ricardo Wiese.

Rather than adopting an academic format, the essay articulates a situated reflection on form, image, and the work of art as an event and as the inauguration of a world.

Drawing on C. G. Jung’s concept of synchronicity, the text explores formal, material, and poetic affinities that do not follow causal logic, but rather arise from deep resonances between matter, imagination, and experience. Here, the artwork is conceived as an irruption—an open space where meaning emerges and a non-representational dimension of the world becomes visible.

SINCRONICIDADES

Carlos Runcie Tanaka – Silvia Westphalen – Ricardo Wiese

“Sincronicidades” es el título que abarca e incluye ciertos aspectos “comunes” en las sendas creativas de los artistas plásticos peruanos Carlos Runcie Tanaka, Silvia Westphalen y Ricardo Wiese, en los que se pone énfasis una visión de conjunto de una generación, a veces un tanto olvidada como tal, tratando de hacer una selección lo más esencial posible, cuando este reconocimiento generacional había sido escaso.

Es así, una manera de ver, proponer y reunir en una mirada, en una experiencia conjunta sesgos afines y complementarios y con diversos denominadores comunes de estos tres importantes creadores, en una concurrencia y convivencia de orientaciones, búsquedas y desarrollos comunes, colindantes y de confluencias.

A primera vista los une, entre otros, la relación íntima y profunda que cada partícipe establece con el material, relación sentida desde el sí más profundo y exteriorizada en líneas, surcos, sugerencias, rastros, erosiones, huellas, y ciertos patrones e iteraciones geométricas sensibles incipientes, y que por medio de estas insinuaciones señalan el estatus propio del mundo plástico, la autonomía de la realidad pictórica o escultórica más allá de cualquier referente directo o mimético de la realidad. Hacen material al material, hacen visible el carácter material del material y no solamente el de la cosa en cuanto disposición o infraestructura.

Obviamente hay insinuaciones de sugerentes objetuales y paisajísticos, como lo son las alusiones a la terrosidad, al desierto, a la oquedad, el terreno con alusiones e implicancias claras a la calma, la meditación y el silencio, a la fuerza de los elementos y de la naturaleza.

El término Sincronicidades, que da título a la muestra se concibe y comprende desde el punto de vista del concepto como lo entiende y planteó C. G. Jung, esto es, como principio de conexión acausal que descubre y engloba significados comunes, concomitantes, generales, universales. El concepto alude a la simultaneidad de sucesos, ideas, etc., vinculados por el sentido y orientación pero de manera no causal.

Así pues, emplearé el concepto general de sincronicidad en el sentido especial de una coincidencia temporal de dos o más sucesos relacionados entre sí de una manera no causal, cuyo contenido significativo sea igual o similar; para evitar equívocos, lo diferenciaré del término sincronismo, que constituye la mera simultaneidad de dos sucesos (C. G. Jung, La dinámica de lo inconsciente).

Hay una familiaridad de búsquedas formales, que en realidad son más bien hallazgos a partir de una exploración, de una introspección más allá de esa trama repetida o primera piel encontrada, sumergiéndose y escarbando, para extraer y sacar a la luz, hacer surgir

resultados con un orden implícito o implicado, encontrando nuevas tramas y estructuras diversas en relaciones armónicas con la estructura total: la parte está en el todo y el todo en la parte. Esto es, tomando cualquier elemento del universo, en el está contenida la totalidad. Pasando así de las manifestaciones secundarias a un orden implícito, esencial y profundo, en donde la intuición juega el papel principal, mediadora entre la mente y la realidad. Similar es la función o desempeño de la imaginación, la facultad imaginal o de la imaginación funciona mediante una percepción interna percibiendo ideas de forma sensorial, por tanto pudiendo ser estas visuales, auditivas, etc. Por otro lado el mundo racional se halla despojado de atributos sensoriales; el raciocinio trabaja por medio de procesos concatenados de conceptos.

La imaginación es un modo de conocimiento y exploración intermedio entre la mente y lo físico, superando y conciliando incluso esta dualidad.

La obra de arte constituye una irrupción, es un espacio abierto, un acontecer, instaura un espacio en el que todo es posible, es un mundo en sí misma, la obra de arte abre o instaura un mundo.

La obra de arte llama la atención sobre sí misma; esto es autonomía del mundo estético, revelándose y revelándose a sí misma y al material, pero también dando a entender algo otro, algo diferente. Hablando de la pintura y la escultura, lo esencial, lo primario y dado, es lo propiamente pictórico o escultórico que está en el cuadro o en la escultura, pero paradójicamente, lo esencial está en “el más allá del cuadro o escultura”, que es lo propiamente estético de la obra.

En el ámbito de la obra de arte y en cuanto esta hace surgir un mundo, no sólo se torna palpable un sentido válido que previamente no conocíamos, sino que con la obra de arte entra algo nuevo en la existencia. Cuando el artista trabaja con medios propios, profundos, sentidos y personales, dice algo nuevo, trae algo nuevo desde otro nivel, desde su expresión, devela algo que surge de ese abismo inagotable desde donde se cierne el misterio.

Roberto Ascóniga

Curador

Declaración de autoría

El presente texto es de autoría exclusiva de Roberto Asconiga y fue escrito originalmente en 2012 como ensayo curatorial para la exposición *Sincronicidades*. Esta versión corresponde a una edición preparada en Febrero de 2026 para su depósito en acceso abierto, respetando el contenido y el sentido del texto original.